

Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci

Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration

LUBOŠ BERAN

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště – Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, e-mail: lubos.beran@nature.cz

BERAN L., 2017: Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci [Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 33–36. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 23-Feb-2017.

This paper presents the results of a malacological survey of the Baroch Nature Reserve in Eastern Bohemia (Czech Republic) near the town of Pardubice in 2016. Altogether 16 species of freshwater molluscs (14 gastropods, 2 bivalves) were found at 12 sampling sites in 2016, while 11 species were recorded during previous research, which were all recorded also in 2016. This shows that the 2000 restoration had a positive effect on species richness and successional changes after this management did not cause disappearance of any species.

Key words: freshwater molluscs, faunistics, limnic species, biodiversity, succession

Úvod

Přírodní rezervace Baroch se nachází v Pardubickém kraji severně od Pardubic, nedaleko obce Hrobice. Rezervace leží v nadmořské výšce 225 m a její rozloha činí 31 ha. Tvořena je rozsáhlými mokřady na místě bývalého rybníka Baroch. Při revitalizaci provedené na přelomu tisíciletí byly vytvořeny rozsáhlé laguny propojené kanály i řada izolovaných tůň.

Malakofauna rybníka byla zkoumána autorem v letech 2001–2003 (BERAN 2004), následně v roce 2006 (BERAN 2007) a konečně i v roce 2016. Tyto sběry tak poskytují dostatek možností sledovat postupný vývoj malakocenózy tohoto území.

Metodika a materiál

Při průzkumu v roce 2016 bylo zkoumáno celkem 12 různých lokalit v místě bývalého rybníka Baroch. Sběr vodních měkkýšů byl stejně jako v případech předchozích průzkumů prováděn kombinací vizuální metody a propíráním sedimentu a vegetace za pomoci kovového sítka (průměr 20 cm, velikost ok 0,8 mm). Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen přímo na místě a vrácen na lokalitu. U druhů, které nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu *Pisidium*) byl materiál determinován po návratu z terénu. Obdobně bylo postupováno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva (např. rod *Stagnicola*). K pitvě byli použiti jedinci usmrčení přelitím horkou vodou a uloženi do 70% etanolu.

Výsledky průzkumu v roce 2016 byly porovnány s výsledky zjištěnými v letech 2001–2003 a 2006, získanými z publikovaných prací autora (BERAN 2004, 2007). Systém a nomenklatura jsou upraveny podle HORSÁKA et al. (2016).

Přehled zkoumaných lokalit

V této části je uveden seznam a popis jednotlivých lokalit. Údaje jsou řazeny následovně: číslo lokality, zeměpisné souřadnice (odečtené z digitální mapy dostupné na <http://www.mapy.cz/>), popis lokality a lokalizace týkající se vždy bývalého rybníka Baroch, datum průzkumu. Přehled zkoumaných lokalit je uveden na Obr. 1.

1 – 50°05'45,4"N, 15°46'33,2"E, rákosina v západním cípu bývalého rybníka Baroch, 29. 5. 2016;

2 – 50°05'44,9"N, 15°46'41,4"E, větší vodní plocha v západním cípu (Obr. 2), 29. 5. 2016;

3 – 50°05'42,8"N, 15°46'44,9"E, průsek na odchyt ptáků do sítě východně od větší vodní plochy v západním cípu (Obr. 3), 29. 5. 2016;

4 – 50°05'40,3"N, 15°46'52,1"E, průsek pro odchyt ptáků do sítě mezi břehem a vodní plochou v jižní části, 29. 5. 2016;

5 – 50°05'40,9"N, 15°46'53,6"E, větší vodní plocha v jižní části (Obr. 4), 29. 5. 2016;

6 – 50°05'38,1"N, 15°46'59,9"E, jižní okraj soustavy vodních ploch tvaru kanálů v jihovýchodní části, 29. 5. 2016;

7 – 50°05'36,1"N, 15°47'04,2"E, izolovaná tůň v louce na jihovýchodním okraji, 29. 5. 2016;

8 – 50°05'40,8"N, 15°47'04,6"E, soustava kanálů a lagun ve východní části, 21. 8. 2016;

9 – 50°05'40"N, 15°47'08,6"E, izolovaná mělká tůň na východním okraji, **a**) 29. 5. 2016, **b**) 21. 8. 2016;

10 – 50°05'42,6"N, 15°47'09"E, izolovaná tůň v rákosině na severovýchodním okraji, 29. 5. 2016;

11 – 50°05'48,2"N, 15°47'01,4"E, laguny a kanály jihovýchodně od velké vodní plochy v severní části, 21. 8. 2016;

Obr. 1. Mapa PR Baroch se zákresem studovaných lokalit. © ČÚZK, 2016, © AOPK ČR, 2016.

Fig. 1. The map of the Baroch Nature Reserve with geographical distribution of the sampling sites. © COSMC, 2016, © NCA CR, 2016.

Obr. 2. Rozsáhlejší vodní plocha v západní části bývalého rybníka Baroch (lokalita č. 2). Všechny fotky L. Beran.

Fig. 2. An extensive water area in the western part of the former Baroch Pond (site No. 2). All photos by L. Beran.

12 – 50°05'52"N, 15°46'56,3"E, rozsáhlá vodní plocha v severní části, a) 29. 5. 2016, b) 21. 8. 2016.

Výsledky a diskuse

Celkem bylo při průzkumu v roce 2016 nalezeno v PR Baroch 16 druhů vodních měkkýšů (Tab. 1). Jednoznačně převažují plži, kterých bylo zjištěno 14 druhů, oproti dvěma druhům mlžů. Významný je výskyt druhů *Aplexa hypnorum* a *Segmentina nitida*, které patří v Červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2005) mezi druhy zranitelné. Mezi nejčastěji zjištěné druhy patří plži *Stagnicola corvus*, *Planorbis planorbis*, *Bathyomphalus contortus*, *Planorbarius corneus* a mlž *Pisidium obtusale*, které byly zjištěny na 10, resp. 11 lokalitách (z celkových 12). S výjimkou výše zmíněných dvou druhů se jedná o druhy v Polabí relativně běžné. Převaha plžů je dána častými změnami vodní hladiny, kdy v suchých obdobích část území vysychá. Kromě druhů typických pro silně zarostlé a zazemňující se stanoviště v pozdějších stádiích sukcese, byly zjištěny i dva druhy pionýrské, které často obývají nově vzniklé a málo zarostlé biotopy: *Radix auricularia* a *Gyraulus albus*. Důvodem jejich výskytu (a v případě prvního druhu často i velmi početného) je zřejmě odbahnění a vytvoření nových lagun provedené na přelomu tisíciletí. Z nepůvodních druhů byl zjištěn pouze jediný druh, a to původně severoamerický plž *Ferrissia fragilis*, zjištěný na jediné lokalitě. V letech 2001–2003 (BERAN 2004) bylo zjištěno 11 druhů, stejně jako při průzkumu v roce 2006 (BERAN 2007). Ve srovnání s těmito průzkumy tak bylo

Obr. 3. Průsek v rákosině v západní části bývalého rybníka Baroch (lokalita č. 3).

Fig. 3. A corridor in reeds in the western part of the former Baroch Pond (site No. 3).

zjištěno více druhů (Tab. 1). Zároveň nebyl předchozími průzkumy zjištěn žádný druh, který by nebyl nalezen v roce 2016. Z toho lze usoudit, že po revitalizaci došlo (dochází) k postupnému nárůstu počtu druhů a zároveň probíhající sukcesní změny nejsou ještě tak výrazné, aby došlo k vymizení jiných druhů. Prozatím tak nejsou nutné žádné rozsáhlejší obnovní zásahy typu předchozí revitalizace, které by zřejmě z pohledu vodní malakofauny výraznější oživení nepřinesly. Pokud by o nich bylo uvažováno, tak by s ohledem na kolísající vodní hladinu (vysychání) bylo vhodné vytvořit i několik hlubších tůní. Zároveň je žádoucí alespoň částečné kosení okolí některých tůní a lagun, neboť na podobných místech (např. průseky pro odchyt ptáků, Obr. 3) byla zjištěna bohatší a také početnější společenstva vodních měkkýšů.

Poděkování

Průzkum v roce 2016 byl podpořen Pardubickým krajem.

Literatura

- Beran L., 2004: Vývoj a změny malakocenóz rybníků Bohdaneč, Matka a Baroch u Pardubic [Development and changes in molluscan communities of ponds Bohdaneč, Matka and Baroch near Pardubice (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Vč. sb. přír. Práce a studie, 11: 111–116.
- BERAN L., 2007: Vodní měkkýši PR Baroch [Aquatic molluscs of the Baroch Nature Reserve (Eastern Bohemia)]. – Vč. sb. přír. Práce a studie, 14: 203–205.
- BERAN L., JUŘÍČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši), pp. 69–74. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí, Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘÍČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., HLAVÁČ J. Č., DVOŘÁK L., HÁJEK O., DIVÍŠEK J., MAŇAS M. & LOŽEK V., 2016: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>, accessed July 1, 2016.

Tabulka 1. Přehled vodních měkkýšů nalezených na jednotlivých lokalitách včetně výsledků předchozích průzkumů. x – ojedinělý výskyt (několik jedinců), xx – roztroušený výskyt, xxx – hojný výskyt.

Table 1. The list of freshwater molluscs recorded at particular sites including results of previous research. x – only few specimens, xx – scattered occurrence, xxx – abundant occurrence.

Druh Species	Červený seznam Red List	Lokalita / Site														BERAN 2004	BERAN 2007	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12a	12b			
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linné, 1758)	LC		xx			xx	x					x	x		x	+	+	
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin, 1791)	LC		x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	+	+	
<i>Radix auricularia</i> (Linné, 1758)	LC								xxx		xxx		xxx		xxx	+	+	
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linné, 1758)	VU	xx		xx	xx		x											
<i>Planorbis planorbis</i> (Linné, 1758)	LC	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx				xxx	x	xx	x	+	+	
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	LC						x											
<i>Anisus vortex</i> (Linné, 1758)	LC						x						xxx	xxx	xx			
<i>Bathyomphalus contortus</i> (Linné, 1758)	LC	x	xx	xxx	xx	xx	xxx	xx		x		xx		xx	x	+	+	
<i>Gyraulus albus</i> (O. F. Müller, 1774)	LC								xx		x		xx		xx		+	
<i>Gyraulus crista</i> (Linné, 1758)	LC		x				x	x								+	+	
<i>Hippeutis complanatus</i> (Linné, 1758)	LC		x			xx	x	x				xxx		xxx		+	+	
<i>Segmentina nitida</i> (O. F. Müller, 1774)	VU	xx	xx	xx	xx	xx	xxx	xx	x			xxx				+	+	
<i>Planorbarius corneus</i> (Linné, 1758)	LC	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	xx	x	+	+	
<i>Ferrissia fragilis</i> (Tryon, 1863)	NE		x													+		
<i>Musculium lacustre</i> (O. F. Müller, 1774)	LC		xx	xxx		xxx	xxx	xx		xxx	x	xxx		xxx	xx			
<i>Pisidium obtusale</i> (Lamarck, 1818)	NT	xx	x	xx	xxx	xx	xx	xx		xx			x		x	+	+	
Celkem / Total			6	11	8	6	9	13	8	5	3	5	8	8	7	10	11	11

Obr. 4. Větší vodní plocha v jižní části bývalého rybníka Baroch (lokalita č. 5).

Fig. 4. An extensive water area in the southern part of the former Baroch Pond (site No. 5).